

СУВНИ ТЕЖАЙДИГАН ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

М.Ў.Рустамова

"ТИҚХММИ" МТУ

Гидромелиорация факултети талабаси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6512422>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20-aprel 2022

Ma'qullandi: 25- aprel 2022

Chop etildi: 30- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

тупроқ намлиги,
томчилатиб суғориш,
судан фойдаланиш
коэффициенти, сув бериш
миқдори, дискрет усулда
суғориш.

ANNOTATSIYA

Ҳозирги кунда судан мақсадли ва тежаб-тергаб фойдаланиш Республикамиз қишлоқ ва сув хўжалиги тизимида олиб борилаётган ислоҳатларни устувор йўналиши эканлигидан далолатдир шу жумладан томчилатиб суғориш тизимини ва сувни тежайдиган бошқа суғориш технологияларини жорий этиш ва молиялаштиришни самарали ташкил этиш чора тадбирлари олиб борилмоқда.

Глобал иқлим ўзгариши натижасида Марказий Осиёда сўнгги 50-60 йил давомида музликлар майдони тахминан 30 фоизга қисқарган. Тахминларга кўра, ҳарорат 2° С га ортганда музликлар ҳажми 50 фоизга, 4° С га исиганда еса 78 фоизга камаяди. Ҳисоб-китобларга кўра, 2050 йилгача сув ресурси Сирдарё ҳавзасида 5 фоизга, Амударё ҳавзасида эса 15 фоизгача камайиши кутилмоқда. Ўзбекистонда 2015 йилгача бўлган даврда сувнинг умумий тақчиллиги 3 млрд куб метрдан ортиқни ташкил қилган бўлса, 2030 йилга бориб 7 млрд куб метрни, 2050 йилга бориб еса 15 млрд куб метрни ташкил қилиши мумкин. Республикада қишлоқ хўжалиги екинлари асосан анъанавий усулда – егатлаб суғорилмоқда. 2019 йилдан бошлаб сув тежовчи суғориш технологияларини

давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг янги тизими жорий қилинди. Натижада 77470 гектар майдонда томчилатиб, 1123 гектар майдонда ёмғирлатиб, 2000 гектар майдонда еса дискрет усулда суғориш технологиялари жорий қилинди. Замонавий сув тежовчи суғориш технологиялардан фойдаланиш кўламини кенгайтириш йўналишида қишлоқ хўжалик екинларини суғоришда сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш 175 минг гектардан 2025 йилгача 1 миллион гектарга, 2030 йилга келиб 2 миллион гектаргача, шу жумладан, томчилатиб суғориш технологияси 77,4 мингдан 2025 йилгача 300 минг гектаргача ва 2030 йилга келиб 600 минг гектаргача етказилиши кутилмоқда.

Муаммонинг қўйилиши.

Бугунги кунда ушбу замонавий суғориш технологияси жорий қилинган майдон улуши пастлигича (умумий суғориладиган ерларга нисбатан 6 фоиз) қолмоқда. Натижада, бир комплекс гектар майдонга тўғри келадиган сув сарфи миқдори 10690 куб метрни ташкил қилиб, ривожланган мамлакатларга нисбатан юқорилигича қолмоқда.

Томчилатиб суғориш усулини қўллашнинг асосий тамойили сув ўсимликнинг фақат илдизига боради ва ўсимликнинг ўсишини бошқариш имконияти яратилади. Бунда экинлар ҳосилдорлигини ошириш кўрсаткичи 15-30 фоизга етади. Сувнинг ташламага чиқиб кетишини тугатади ва сувдан фойдаланиш коэффициенти 0,98 гача ортишига эришилади. Тупроқнинг табиий унумдорлигини тиклаш ва ошириш учун суғориш суви билан минерал ўғитлар, микроэлементлар ва кимёвий мелиорантларни дозаланган миқдорда солишга еришилади. Эгатлаб суғорилганда суғоришдан кейин тупроқда намликни ҳаддан зиёд ортиши экинни сувга бўқтирса, суғоришлар орасидаги вақтнинг узоқлиги оқибатида тупроқ қуриб кетиб ўсимликни сувсиз қолдиради. Навбатдаги суғоришда экин яна сувга бўқади, ундан кейин эса яна сувсиз қолади, яъни бунда ўсимлик стресс ҳолатларга тушади. Натижада ўсимлик ўз энергиясини шу стресс ҳолатларни енгиш учун сарфлашга мажбур бўлади ва бир текис ривожлана олмайди.

Томчилатиб суғоришда эса экин илдиз қатламининг намлиги бир ҳилда ушлаб турилади ва экин бир текис ривожланади.

Томчилатиб суғориш тизимларни ҳамма жойда, айниқса:

- мураккаб рельефли ва нишаблиги катта участкаларда;
- ўта қурғоқчил ва шамоли кучли бўлган ҳудудларда;
- тупроқ қатлами юпқа ва сув шимилиши юқори бўлган жойларда;
- суғоришга сувни етказиб бериш қимматга тушадиган (насослар ёрдамида сув бериладиган) ҳудудларда;
- суғоришга тозаланган чиқит сувлар ишлатиладиган жойларда бемалол қўллаш мумкин.

Томчилатиб суғориш тупроқни намлашда энг илғор усуллардан бири ҳисобланади ва ўсимликларга эҳтиёжига қараб бериладиган сув миқдорини сутка бўйича эмас, балки соат давомидаги меъёрини ростлаб беришга имкон яратади.

Томчилаб суғориш нисбати янги усул булиб, ўсимликларни суғоришнинг маҳаллий (локал) усули ҳисобланади. Бунда суғориш сувининг минимал ҳажми сарфландаи.

Муаммонинг ечими. Томчилаб суғориш бу босим остида суғориш услубининг бир тури булиб бу тизимда нафақат томчилатиб балки пуркаб (ёмғирлатиб) суғориш ҳам мумкин ва уларнинг ўсимликларга эҳтиёжига қараб бериладиган сув миқдорини сутка бўйича эмас, балки соат давомидаги меъёрини ростлаб беришга имкон яратади ва далага сув бериш миқдори 20-25 фоизгача камаяди, эгат олинмайди. Сув ер усти ёки ер остида жойлашган қувур орқали бевосита ризосфера (тирик қатлам) га кичик ҳажмда берилади. Бунда сув босими 5-20 м гача ҳосил қилинади. Экинни

етиштиришда ҳозирги технологияда ҳар бир гектарга ҳисобланган меҳнат харажати эгатлаб суғоришда 8,8 киши-соатни, янги технологияни қўллаганда эса фақат 4 киши-соатни ёки 2,2 мартага кам.

Далага бериладиган сув сарфининг қисқариши умумий сув ҳажмининг камайишига олиб келади, бу эса магистрал суғориш тармоқларининг юкламасини камайтиради, гидротехника иншоатларининг яхши ишлашини таъминлайди, уларни яхши ҳолатда ушлаб туриш учун кетадиган харажатлар камаяди.

Хулоса: Томчилатиб суғориш технологияси жорий қилинганда пахтадан гектарига 50-55 центнер, маккажўхоридан 100-110 тонна поя, 20-25 тонна дон, помидордан 120-130 тонна, (очик ерда) иссиқхонада 350 тонна, узумдан 5 тонна, олмадан 55 тонна, картошкадан 40 тонна ҳосил олишга еришилади. Босим остида суғориш услуги Республикамининг нотекис бўлган кенг далаларда, лалми ерларида фойдаланилса яхши самара беради, далага сув бериш миқдори 20-25% гача.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Президентнинг 2018-йил 27-декабрдаги “Пахта хом ашёсини етиштиришда томчилатиб суғориш технологияларидан кенг фойдаланиш учун қулай шарт-шароитлар яратишга оид кечиктириб бўлмайдиган чора тадбирлар тўғрисида”ги 4087-сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 11-декабрдаги “Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган Технологияларни жорий этишни янада жадал ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4919-сонли қарори.
3. Усмоналиев Б., Азаров И.Н. томчилатиб суғориш учун қувур. Ўзбекистон Республикаси Патенти № IAP 03072 2006 й.
4. Усмоналиев Б., Азаров И.Н., Умурзоқов Ў.П. Қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда томчилатиб суғориш тизими. Ўзбекистон Республикаси Патенти № IAP 03400 2007 й.
5. Маматов С.А. томчилатиб суғориш тизими. Тошкент 2016 12 бет
6. Хамидов М. ва бошқалар. Қишлоқ хўжалигида сувдан фойдаланиш. – Тошкент, 2006. – 96 б.
7. Хамидов М.Х., Шукурлаев Х.И., Маматалиев А.Б., Қишлоқ хўжалиги гидротехника мелиорацияси. Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Т.: Шарқ, 2008. – 408 б.